

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI TARBIYALASH JARAYONIDAGI HAMKORLIK TEXNOLOGIYALARI VA ULARNING SAMARADORLIGI

F.X.Ibragimova

Qori Niyoziy nomidagi TPMI doktoranti (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333252>

Bo'lajak o'qituvchi ijodiy faoliyati tarkibidagi zarur qismlardan biri – uning mavjud tajribalarni tahlil qila olish faoliyatidir. Bo'lajak o'qituvchilarning o'z shaxsiy ongi va faoliyatini bilishi va tahlil qilishi singari tajribalarni tahlil qilishi ham uning kognitiv faoliyatining taraqqiyotida muhim o'rin egallaydi.

Bo'lajak o'qituvchi dastlab o'zining innovatsiyalarga munosabatini tahlil qiladi va aniqlaydi. Shu bilan bir qatorda, bo'lajak o'qituvchi o'zi va o'quvchilar orasidagi muloqot jarayonini ham har tomonlama tahlil qilish ko'nikmasiga ega bo'lishi lozim. Shunga ko'ra biz bo'lajak o'qituvchining ijodiy faoliyatida quyidagi tahliliy jarayonlarni ajratib ko'rsatishga harakat qildik: a) o'z-o'zini anglash va shu asosda o'quvchilarning o'ziga xosliklarini hamda ma'naviy-axloqiy jihatdan rivojlanganlik darajalarini tushunish va baholash; b) o'zi va o'quvchilarning kognitiv faoliyatini baholash; v) o'zi va o'quvchilarning bilimlari va ijtimoiy tajribalarini refleksiylash kabilar.

Shuning uchun ham mavjud tajribalarni tahlil qilish bo'lajak o'qituvchiga o'z faoliyatining xarakterini anglash imkoniyatini berish bilan bir qatorda, uning shaxsiy xususiyatlarini atrofdagilar qay darajada bilishlarini ham aniqlashga ko'maklashadi. Bunda tajribalarni tahlil qilish faoliyatining mazmuni hamkorlikdagi faoliyat shakli sifatida namoyon bo'ladi.

Mavjud tajribalarni tahlil qilish bo'lajak o'qituvchining ijodiy faoliyatida quyidagicha namoyon bo'ladi:

- to'g'ridan-to'g'ri tahlil – pedagogik tizimning dolzarb holatidan yakuniy rejalashtirishgacha;

- teskari tahlil – yakuniy holatdan dolzarb vaziyatgacha;

- oraliq maqsadlarga asoslangan holda to'g'ridan-to'g'ri va teskari tahlil asosida.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, bo'lajak o'qituvchining ijodiy faoliyati uning mazkur faoliyatni amalga oshirish motivlari bilan bevosita bog'liq. Aksariyat xollarda bo'lajak o'qituvchilarning didaktik maqsadlarni belgilash bilan boliq faoliyatlari, ularda mavjud yondashuvlar, konsepsiyalar, modellar haqidagi tasavvurlarning yetarlicha shakllanmaganligidan dalolat beradi. Chunki bo'lajak o'qituvchilarda mazkur tasavvurlarning yetarlicha shakllanmaganligi didaktik maqsadlar qo'yishda bir yoqalama yondashadilar. Natijada pedagogik jarayon loyihalari to'laqonli tarzda shakllanmaydi.

Bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy faoliyatni amalga oshirishlari quyidagi bir qator sharoitlarning mavjudligiga bog'liq:

- bo'lajak o'qituvchilar innovatsion usullar yordamida amalga oshiriladigan ta'lim-tarbiya jarayonini qanchalik yaxshi bilishi va uni tarkibiy qismlarga ajrata olishi, mazkur jarayonni kuzatishiga bog'liq bo'lib, bu unga o'zini pedagogik g'oyalarni ilgari surish va amalga oshirish jarayoniga kirishish imkonini beradi. Natijada bo'lajak o'qituvchilar o'z ijodiy imkoniyatlari layoqatlari chegarasini aniq tasavur qila oladilar;

- ijodiy faoliyat motivlariga ega bo'lish va uni muntazam refleksiylash o'zi hamda o'quvchilar uchun yangiliklarning muhimligini anglab yetish, maqsadga erishish yo'lini mustaqil vujudga keltirish ko'nikmasiga ega bo'ladi;

- reflektiv faoliyat natijalarini tahlil qilish, o'z ijodiy imkoniyatlarini baholash, maqsadga erishish yo'llarini aniqlash natijalari bo'lajak o'qituvchilarning nuqtai nazarlari, motivlarining o'zaro mutanosibligiga bog'liq;

- bo'lajak o'qituvchining ijodiy faoliyat ko'rsatish, kasbiy rivojlanish maqsadlariga erishish metodikalarini egallaganligiga ko'p jihatdan bog'liq. Bunday yondashuv ularning ijodkorligi va pedagogik loyihalash faoliyati samaradorligini ta'minlaydi.

Biz amalga oshirgan so'rovlar va kuzatishlar natijasida shu narsa ayon bo'ldiki, so'rovlarda ishtirok etgan bo'lajak o'qituvchilarining aksariyat qismi o'zlarining ijodiy faoliyatlariga tanqidiy munosabatda bo'lish, uni muntazam rivojlantirish motivlariga ega bo'ldilar. So'rovlarda qatnashgan ayrim bo'lajak o'qituvchilar uchun esa, o'zlarining mavjud tajribalarini tahlil qilish o'quvchilar bilan innovatsion usullarda ishlash maqsadi va vazifalarini aniqlashda tajribalarni tahlil qilish faoliyatning yagona usuli emasligi ham ayon bo'ldi. Bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy faoliyat haqidagi tasavvurlarini boyituvchi asosiy manba tavsiya etilgan ish usullarini baholash mezonlari ekanligi ayon bo'ldi. Ular shaxsiy tajribalariga nisbatan guruhdoshlari va professor-o'qituvchilarning maslahatlari, pedagogik manbalarni ikkinchi darajali ahamiyatga ega deb biladilar. Biz kuzatgan bo'lajak o'qituvchilarning fikrlariga, ijodiy faoliyat samaradorligini ta'minlashda hech qanday tashqi omil bo'lajak o'qituvchining shaxsiy tajribasidan ustun bo'la olmaydi degan fikr ustuvor o'rin egalladi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, bo'lajak o'qituvchining o'zining mavjud tajribalarini refleksiylash jarayoni individual xarakterga ega. Bo'lajak o'qituvchining ijodiy faoliyatida mavjud tajribalarni tahlil qilish ko'nikmalarini faollashtirish uning shaxsiyati hamda o'z faoliyatini mustaqil rivojlantirishga yo'nalganligi bilan bog'liq. Mazkur jarayonning asosiy harakatlantiruvchi manbai bo'lajak o'qituvchining o'z pedagogik faoliyatidagi bo'shliqlarni aniqlab olishidadir. Shuning uchun ham, bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy faoliyat tajribasini boyitish jarayonida refleksiya vaziyatlarini vujudga keltirish kerakki, ular bo'lajak o'qituvchining mavjud tajribalarni tahlil qilish ko'nikmalarini takomillashtirish imkoniyatiga ega bo'lsin. Bo'lajak o'qituvchining reflektiv faoliyati ta'lim-tarbiya jarayoniga muayyan innovatsiyalarni olib kirishni nazarda tutish va ushbu yo'nalishdagi bo'shliqlarni korreksiylash imkonini beradi. Shu bilan bir qatorda, ijodiy faoliyatning barcha bosqichlarida tanqidiy fikrlash imkoniyatini kengaytiradi.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ibraimov X., Quronov M. Umumiy pedagogika [Matn]. Darslik. T., "Sahhof", 2023, 416-bet.
2. Ibraimov X., Quronov M., Ibragimova F. Pedagogika tarixi va nazariyasi [Matn]. Darslik. - T., "Sahhof", 2023.392-bet.
3. Ота-она - мураббий [Матн] / Х.Ибраимов, М.Куронов, Ж.Фозилов, Ф.Зарипов; - Тошкент: Гафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2024. - 220 б.